

FUNÇÃO PULMONAR E FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA EM USUÁRIOS DE NARGUILÉ E DE CIGARRO

Deixe um comentário / Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6540290

Autora:

Beatriz Ribeiro Dângelo

Orientador:

Professor Me. Kim Mansur Yano

RESUMO

Introdução: O tabagismo é uma das práticas mais antigas dos seres humanos, e ainda hoje continua sendo um dos assuntos que o sistema de saúde mundial tem se proposto a conscientizar a população sobre os riscos e efeitos deletérios. Estes que não se resumem apenas no sistema respiratório, mas o organismo como um todo. Atualmente a prática do narguilé vem se popularizando, e com todo esse crescimento muitos questionamentos surgem em relação aos seus malefícios, comparado ao consumo do cigarro já comumente conhecido. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo geral identificar se há malefícios no sistema respiratório em usuários de narguilé e cigarro. **Metodologia:** O presente estudo utilizará como método a Revisão Integrativa da Literatura, a qual tem como finalidade reunir e resumir o conhecimento científico já produzido sobre o tema investigado. A busca ocorreu na base de dados especializada PubMed. Os dados foram coletados em outubro de 2021. Sendo cinco artigos selecionados após a busca e leitura dos mesmos. **Resultados:** Os estudos escolhidos identificaram malefícios a exposição ao vapor do narguilé, bem como a fumaça do cigarro, independente do produto do tabaco utilizado, sendo fumante passivo ou ativo. Porém vale evidenciar que o estilo de vida do fumante interfere de maneira significativa

as condições pulmonares, pois é sabido que o sedentarismo tem grande influência na geração de comorbidades, inclusive ao sistema respiratório, intensificando-as. **Conclusão:** Dadas às comprovações científicas apresentadas, houve estudo que comprovou cientificamente que o uso exclusivo de narguilé não acarreta dependência a nicotina e nem prejuízos relevantes às condições pulmonares. Por tanto é notório que os estudos sobre o perfil da função pulmonar de fumantes exclusivos de narguilé (ENS) são poucos, tendo limitações metodológicas, além de apresentarem conclusões contraditórias. Vale ressaltar a importância de mais estudos referentes ao assunto abordado, bem como a informação à população usuária ou não. Há muitas dúvidas e tabus que devem ser discutidos, porém baseando-se em estudos científicos.

Palavras-chave: Fumantes; Tubos de água para fumar; Tabaco para fumar charuto; Máximo voluntário.

ABSTRACT

Introduction: Smoking is one of the oldest practices of human beings, and even today it remains one of the subjects that the world health system has proposed to make the population aware of the risks and harmful effects. These are not just the respiratory system, but the organism as a whole. Currently, the practice of hookah is becoming popular, and with all this growth, many questions arise in relation to its harmful effects, in relation to the consumption of the commonly known cigarette. **Objective:** This study aims to identify whether there is harm to the respiratory system in hookah and cigarette users. **Methodology:** This study will use as a method the Integrative Literature Review, which aims to gather and summarize the scientific knowledge already produced on the topic investigated. The search took place in the specialized PubMed database. Data were collected in October 2021. Five articles were selected after searching and reading them. **Results:** The studies chosen identified harmful exposure to hookah vapor, as well as cigarette smoke, regardless of the tobacco product used, whether passive or active smokers. However, it is worth highlighting that the smoker's lifestyle significantly interferes with pulmonary conditions, as it is known that sedentary lifestyle has a great influence on the generation of comorbidities, including the respiratory system, intensifying them. **Conclusion:** Given the scientific evidence presented, there was a study that scientifically proved that the exclusive use of hookahs does not cause nicotine dependence or relevant damage to pulmonary conditions. Therefore, it is notorious that studies on the pulmonary function profile of exclusive hookah smokers (ENS) are few, with methodological limitations, in addition to presenting contradictory conclusions. It is worth emphasizing the importance of further studies referring to the topic addressed, as well as providing information to the user population or not. There are many doubts and taboos that should be discussed, but based on scientific studies.

Keywords: Smokers; Smoking Water Pipes; Tobacco, Cigar Smoking; Maximal Voluntary .

1. INTRODUÇÃO

O tabagismo é a ação de se consumir cigarros ou outros produtos que contenham tabaco, cuja droga ou princípio ativo é a nicotina e, para todo indivíduo fumar qualquer substância é prejudicial à saúde. A Organização Mundial da Saúde aponta que o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Mais de 7 milhões dessas mortes derivam do uso direto desse produto, enquanto cerca de 1,2 milhão é por decorrência de não-fumantes expostos ao fumo passivo. (1)

Estima-se que no Brasil a cada ano, cerca de 157 mil pessoas morrem precocemente devido às doenças causadas pelo tabagismo. Os fumantes adoecem com uma frequência duas vezes maior que os não fumantes. Têm menor resistência física, menos fôlego e pior desempenho nos esportes e na vida sexual do que os não fumantes. Além disso, envelhecem mais rapidamente e ficam com os dentes amarelados, cabelos opacos, pele enrugada e impregnada pelo odor do fumo. (2)

Além disso o tabagismo contribui para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como: câncer de traqueia, brônquios e pulmão. Também contribui para o desenvolvimento de outras enfermidades, tais como tuberculose, infecções respiratórias, enfisema pulmonar, impotência sexual, infertilidade em mulheres e homens, infarto agudo do miocárdio, osteoporose, entre outras. (3)

O narguilé é dos meios de consumo do tabaco, sendo composto por um jarro, um corpo denominado *stem*, um prato, um *rosh* e uma mangueira que contém uma piteira em sua extremidade. Também é conhecido como cachimbo de água, utilizado para aquecer tabaco *flavorizado*, ou seja, que foi quimicamente aromatizado e saborizado, além de conter *glicerol* em sua composição, que atua no aumento da quantidade de vapor durante as sessões, que duram entorno de uma hora, bem como mel de abelha e melaço de cana-de-açúcar que ajudam na absorção do aroma pelo tabaco.

Dentro do jarro contém água, por onde a fumaça irá ser resfriada, a mangueira serve para ser feita a sucção da mesma, e conseqüentemente a sua inalação. Nas sessões de narguilé não é feita a combustão direta do tabaco, muito pelo contrário, o mesmo é apenas aquecido dentro do *rosh*, que é coberto por um papel alumínio específico, e sobre este os carvões de fibra de coco. Esses são os responsáveis pelo aquecimento do tabaco, que ao final da sessão se encontram inteiros e ressecados, e somente no carvão há a presença de monóxido de carbono.

Em contra partida, o cigarro é envolto por um papel fino ou palha de milho, contendo em seu interior tabaco, sendo este seu principal componente. Geralmente o cigarro de papel apresenta um filtro de acetato de celulose. Acredita-se que mais de três mil e oitocentos compostos químicos estejam presentes, além de outras substâncias adicionadas no processo de fabricação do cigarro. Fumar cigarro, ou seja, a queima do tabaco, apresenta cerca de quatro mil compostos químicos, que podem sofrer reações originando compostos secundários. Estas são consideradas muito cancerígenas, como o formaldeído, benzeno, cádmio, níquel, chumbo, entre outras. (4)

A nicotina está presente tanto no narguilé quanto no cigarro, porém em porcentagens distintas. Enquanto o narguilé contém 3,35 mg/g, o cigarro por sua vez contém 40mg/g, podendo variar conforme sua fabricação em ambos. Segundo dados do Vigitel 2020, o percentual total de fumantes com 18 anos ou mais no Brasil é de 9,5%, sendo 11,7 % entre homens e 7,6% entre mulheres. Por pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), existem mais de um bilhão de fumantes no mundo e 80% deles vive em 24 países, sendo dois terços em países de baixa e média renda onde a carga das doenças e mortes por tabaco relacionadas é mais pesada. Estima-se que os fumantes atuais consomem cerca de seis trilhões de cigarros todos os anos. (4)

O câncer de pulmão é causado por múltiplas mutações gênicas que se acumulam com o passar do tempo, resultando na formação de células malignas que se dividem incontrolavelmente. Para o Brasil, estimam-se, para cada ano do triênio 2020-2022, 17.760 novos casos de câncer de pulmão em homens e 12.440 em mulheres. Esses valores correspondem a um risco estimado de 16,99 casos novos a cada 100 mil homens e 11,56 para cada 100 mil mulheres. No mundo, o câncer de pulmão configura-se entre os principais em incidência, ocupando a primeira posição entre os homens e terceira posição entre as mulheres. O total de novos casos estimados para essa doença, em 2018, no mundo, representou 1,37 milhão de novos casos em homens e 725 mil novos casos em mulheres, correspondendo a um risco estimado de 35,5/100 mil homens e 19,2/100 mil mulheres. (5)

O sistema respiratório é constituído por todos os órgãos que participam na ventilação e troca de O₂ e CO₂ entre o sangue e o ar.(6) Permitindo o transporte do O₂ para o sangue, a fim de ser distribuído para as células, e a retirada do CO₂, dejetado do metabolismo celular, do sangue para o exterior.(7)

Na busca de se averiguar as funções pulmonares, são realizadas avaliações que possibilitam identificar os níveis de capacidade pulmonares e musculares respiratórios, sendo estes os principais: espirometria, utilizado para medir a quantidade e o fluxo de ar que entra e sai dos pulmões, auxiliando no diagnóstico e tratamento de várias doenças respiratórias. E manovacuometria que a pressão inspiratória máxima (PImáx) e a pressão expiratória máxima (PEmáx) são obtidas, a fim de auxiliar na avaliação muscular respiratória.

O presente trabalho torna-se relevante em razão do número de usuários de narguilé ter sofrido um índice considerável de crescimento mundial (8) , e desde que essa prática se tornou mais popular houveram questionamentos sobre seus malefícios em comparação ao cigarro. Nesse sentido, a proposta é fazer uma comparação dos danos pulmonares e efeitos deletérios entre os usuários exclusivos de narguilé e cigarro. Além de esclarecer dúvidas que se tornaram comuns sobre o presente assunto.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GERAL

Diante do cenário dos efeitos do tabagismo sobre o sistema respiratório, esse estudo tem como objetivo identificar se há malefícios no sistema respiratório em usuários de narguilé e cigarro. O uso da revisão integrativa neste contexto proporciona uma ampla busca e análise, fazendo uma comparação entre os perfis dos usuários exclusivos de narguilé e fumantes exclusivos de cigarro, na atualidade no Brasil e no mundo.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Objetivo 1 Identificar as diferenças na força muscular respiratória entre os usuários de narguilé e cigarro;
- Objetivo 2 Identificar o mais prejudicial;
- Objetivo 3 Comparar os efeitos da inalação do vapor do narguilé e da fumaça do cigarro.

3. METODOLOGIA

O presente estudo empregará como método a revisão integrativa da literatura, a qual tem como desígnio reunir e resumir o conhecimento científico já produzido sobre o tema pesquisado. Estabelecendo uma hipótese e objetivos, tendo como perguntas norteadoras que guiam esta revisão: quais funções pulmonares? Há diferenças entre ambos? E, quais as diferenças entre tais usuários? Há malefícios e quais? Houveram critérios de inclusão e exclusão de artigos, definição das informações a serem extraídas dos artigos selecionados, análise dos resultados, discussão e apresentação dos resultados, bem como por último e não menos importante a apresentação da revisão.

A busca ocorreu na base de dados especializada PubMed. Foram estabelecidos os seguintes descritores (DeCS): *Smokers; Smoking Water Pipes; Water, Pipe Smoking; Tobacco, Waterpipe; Cigar Smoking; Cigarette Smoking; Tobacco; Maximal Voluntary Ventilation; Maximal Respiratory Pressures; Respiratory Mechanics; Respiratory; Function Tests; Pulmonary Diffusing Capacity; Total Lung Capacity; Lung Compliance; Lung Volume Measurements; Pulmonary Medicine; Pulmonary Ventilation; Tidal Volume; Respiratory Physiological Phenomena; Muscle Strength*, pela estratégia PICO

Uma vez que o objetivo desta estratégia é nortear a especificação da pesquisa, contribuindo para o avanço do conhecimento. Sendo que PICO significa P=problema/paciente, I=intervenção, C=controle e O=outcome/desfecho. Portanto ao se responder criteriosamente à pergunta central da pesquisa, elimina-se o desconhecimento entre “o que se sabe” e “o que se necessita saber” sobre os cuidados a serem administrados ao paciente. Mais ainda, resolve possíveis discrepâncias entre “o que se faz” e “o que se deveria fazer” para um atendimento pleno ao paciente.(9)

Os critérios de inclusão, inicialmente, para seleção dos artigos foram: artigos publicados em português, inglês, espanhol; artigos disponíveis na íntegra; que retratassem a temática definida, com recorte temporal dos últimos 10 anos. Como critérios de exclusão eliminaram-se as

publicações que não atenderam os critérios estabelecidos na metodologia após leitura na íntegra. O estudo iniciou com 64 artigos, e após utilizar os critérios de inclusão, a amostra final desta revisão integrativa foi constituída por 05 artigos.

4. RESULTADOS

Em busca dos artigos que abordassem a temática proposta para compor a fundamentação da discussão deste estudo, foram selecionados artigos através da base de dados *PubMed*, utilizando os descritores supracitados, selecionando 122 artigos que relatassem sobre o uso do narguilé e cigarro, bem como suas consequências. Após leitura de título, resumo e palavras chaves foram selecionados 64 artigos, sendo realizada uma leitura aprofundada com aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, deste total, 59 foram excluídos uma vez que apresentavam duplicações, conteúdos incompletos e incoerência ao principal desta revisão. Ao final foram elegidos 05 artigos para análise de dados. Criando-se assim um diagrama para demonstrar a seleção de critérios de inclusão e exclusão.

Figura 1: Fase final da coleta de dados. **FONTE:** Dados do autor (2021)

Foi elaborado um quadro para simplificar a comparação dos resultados expostos nos trabalhos escolhidos, denotando os artigos mediante os seguintes conteúdos: nome ao artigo, autores, a intervenção estudada, principais resultados e conclusão, com o objetivo de apresentar os dados mais significantes e classificatórios de cada estudo.

Utilizando modalidades fisioterapêuticas diversas para que seja avaliado função pulmonar, força muscular respiratória, pico de fluxo expiratório, as pressões respiratórias máximas, sinais vitais, nível de atividade física e dependência nicotínica, bem como dados antropométricos, pletismográficos e topografia de fumo e nível de CO inalado com a utilização da escala *LWDS-11* e *Wilcoxon Signed Rank Tests*.

Nome do artigo	Autores	Intervenção Estudada	Resultados	Conclusões
Pulmonary functions of narghile smokers compared to cigarette smokers: A case-control study	Ben Saad, et al.	Foram medidos os dados antropométricos e pletismográficos de indivíduos que fumam somente narguilé (ENS) e indivíduos que fumam somente cigarro (ECS) há mais de dez anos, pareados por idade e altura.	Os indivíduos nos grupos ENS e ECS são bem pareados em altura, e usaram quantidades semelhantes de tabaco. O grupo ECS apresentou VEF menor. Os dois grupos tiveram porcentagens semelhantes de RVD, enquanto o grupo ECS teve uma porcentagem significativamente maior de LAOVD e hiperinsuflação pulmonar.	O fumo crônico exclusivo de narguilé tem menos efeitos adversos nos testes de função pulmonar do que o fumo crônico exclusivo de cigarros.
Pulmonary Abnormalities in Young, Light-use Waterpipe (Hookah) Smokers	Strulovici-Barel, et al.	Foram avaliados jovens fumantes apenas de narguilé em comparação aos não fumantes, usando parâmetros clínicos, incluindo tosse e escores de escarro e função pulmonar.	Em comparação aos não fumantes, os fumantes de narguilé apresentaram mais tosse e expectoração, bem como uma capacidade de difusão pulmonar menor, entre outros.	Fumantes jovens, usuários leves e que usam apenas narguilé têm uma variedade de anormalidades em vários parâmetros biológicos e clínicos relacionados ao pulmão,

				sugerindo que mesmo o uso limitado de narguilé tem amplas consequências na biologia e na saúde do pulmão humano.
Analysis of pulmonary conditions of cigarette and hookah smokers students from the Center of Health Science of the Universidade Regional de Blumenau	Luzia, et al.	Amostra com 30 discentes, divididos em grupo fumante de cigarro (GFC) e grupo fumante de narguilé (GFN), submetidos à avaliação do pico de fluxo expiratório, mensuração das pressões máximas respiratórias, nível de atividade física e de dependência nicotínica.	Quanto à força muscular respiratória, os grupos apresentaram resultados abaixo de P _I max e P _E max. Na mensuração do PFE no GFC 61,5% não apresentam limitação, já no GFN, 82,4% não apresentam limitação. Quanto à dependência à nicotínica o GFC apresenta 46,1% de baixa dependência, já o GFN 100% dos indivíduos apresenta grau de baixa dependência.	Variáveis respiratórias encontram-se abaixo dos níveis preditos nos dois grupos, o que indica que o tabagismo, independente do produto do tabaco utilizado, traz prejuízos às condições pulmonares.
A Naturalistic Study of Carbon Monoxide, Heart Rate, Oxygen Saturation, and Perfusion	Martinasek, Mary, et al	Os níveis de CO exalado, FC, oximetria de pulso para carboxihemoglobina e índice de perfusão foram obtidos antes de entrar nas salas	As medições médias de CO foram de 5,7 ppm antes da entrada a sala para 66,5 ppm após a ida. A conversão em carboxihemoglobina para todos os	Os fumantes de salões de narguilés estão expostos a altos níveis de monóxido de carbono que podem causar

<p>Index in Hookah Lounge Patrons</p>		<p>de narguilé e após sair das mesmas, em uma amostra de 200 clientes frequentando-as. Os <i>Wilcoxon Signed Rank Tests</i> foram usados para avaliar as diferenças.</p>	<p>fumantes de narguilé representa um aumento de 1,5% para 10,6%. Os valores médios de carboxihemoglobina do oxímetro aumentaram de 1,4% da visita pré-lounge para 7,2% pós-lounge. As FC's dos participantes também aumentaram de 90,3 bpm para 94,2 bpm. E os níveis de saturação de oxigênio diminuíram de 98,4% para 97,8%.</p>	<p>efeitos prejudiciais à saúde, evidenciados por rápidas mudanças negativas nos parâmetros fisiológicos.</p>
<p>Puffing topography and physiological responses in men and women with low versus high waterpipe dependence during smoking: The WiHi Irbid project</p>	<p>Alomari, et al.</p>	<p>Fumantes exclusivos de narguilé foram solicitados a fumar uma única sessão de narguilé em um laboratório especializado, enquanto sua topografia de fumo e o nível de CO inalado eram registrados antes e depois do fumo. A dependência do narguilé foi medida usando a escala LWDS-11.</p>	<p>No grupo de alta dependência, o número total de baforadas foi maior nos homens do que nas mulheres. A taxa de fluxo média foi maior em homens com alta dependência versus os de baixa dependência. Nos intervalos entre baforadas, maiores valores foram registrados em homens e mulheres com dependência baixa versus alta. O conteúdo de CO antes do fumo e o</p>	<p>O estudo atual encontrou diferenças na topografia do tabagismo entre os homens e mulheres são sugestivos de maior exposição à fumaça de narguilé, portanto tóxicas, nos homens. Além disso, as medidas fisiológicas foram relacionadas às medidas comportamentais, sugerindo que a extensão do tabagismo de</p>

			<p>aumento de CO foram maiores em homens versus mulheres em ambos os grupos de dependência. O teor de CO pós-tabagismo foi maior em mulheres com alta dependência versus baixa dependência, enquanto que foi menor em mulheres versus homens com baixa dependência.</p>	<p>narguilé depende do comportamento de fumar durante a sessão de consumo.</p>
--	--	--	---	--

5. DISCUSSÃO

O objetivo desta revisão integrativa é identificar se há malefícios no sistema respiratório em usuários de narguilé e cigarro, bem como a força muscular respiratória, avaliando a função pulmonar e as pressões respiratórias máximas. Sendo realizada através de uma coleta de dados de artigos científicos.

Been Saad, et al, em seu estudo demonstrou que os fumantes exclusivos de cigarro apresentam maiores efeitos deletérios pulmonares comparados aos fumantes exclusivos de narguilé. Uma vez que o volume expiratório forçado (VEF) dos usuários de cigarro é reduzido, além de apresentarem um grande defeito ventilatório obstrutivo das vias aéreas e hiperinsuflação pulmonar. Já Luzia, et al, demonstrou em seu estudo que na mensuração o pico de fluxo expiratório dos fumantes de cigarro apresentaram uma porcentagem menor comparados aos usuários de narguilé. E em relação a dependência nicotínica os usuários de cigarro se manifestaram com dependência enquanto os usuários de narguilé não apresentaram.

No estudo de Martinasek et al, foi demonstrado que os níveis de CO exalado pelos usuários de narguilé e o índice de exposição ao monóxido de carbono, em uma sala de narguilé, tiveram um considerável aumento, bem como a frequência cardíaca se elevou, porém os níveis de saturação de oxigênio diminuíram. Alomari et al também analisaram os níveis de CO, porém quando inalado, realizando uma topografia do vapor do narguilé. Demonstrando que comparado as mulheres, os homens apresentam níveis maiores de números de baforadas durante as sessões de narguilé, além de apresentarem até mesmo maior teor de CO pré-tabagismo em relação as mulheres.

Entretanto Strulovici et al realizou em seu estudo uma comparação entre usuários e não usuários de narguilé, demonstrando que comparado aos não fumantes, aqueles que fazem uso apresentaram mais tosse e expectoração, além de amplos efeitos deletérios, como menor capacidade de difusão pulmonar. Mesmo o uso limitado de narguilé, há diversas consequências na biologia e saúde pulmonar. Sobre tudo os estudos selecionados identificaram malefícios a exposição ao vapor do narguilé, bem como a fumaça do cigarro, independente do produto do tabaco utilizado, sendo fumante passivo ou ativo. Porém vale evidenciar que o estilo de vida do fumante interfere de maneira significativa as condições pulmonares, pois é sabido que o sedentarismo tem grande influência na geração de comorbidades, inclusive ao sistema respiratório, intensificando-as.

6. CONCLUSÃO

Dadas às comprovações científicas apresentadas, houve estudo que comprovou cientificamente que o uso exclusivo de narguilé não acarreta dependência a nicotina e nem prejuízos relevantes às condições pulmonares. Por tanto é notório que os estudos sobre o perfil da função pulmonar de fumantes exclusivos de narguilé são poucos, tendo limitações metodológicas, além de apresentarem conclusões contraditórias. Vale ressaltar a importância de mais estudos referentes ao assunto abordado, bem como a informação à população usuária ou não. Há muitas dúvidas e tabus que devem ser discutidos, porém baseando-se em estudos científicos.

7. Referências

1. INCA [Internet]. Available from: <https://www.inca.gov.br/tabagismo>
2. INCA [Internet]. Available from: <https://www.inca.gov.br/en/node/1726>
3. INCA [Internet]. Available from: <http://www.inca.gov.br/tabagismo>
4. INCA. No Title [Internet]. Available from: <https://www.inca.gov.br/tabagismo/tabagismo-passivo>
5. INCA. Available from: <https://www.inca.gov.br/estimativa/sintese-de-resultados-e-comentarios#main-content>
6. CARDOSO F. Anatomia e fisiologia do aparelho respiratório Teoria e exercícios comentados.
7. LOWE, J. S.; ANDERSON PGS& L. Human Histology. 4.ed. Philadelphia;
8. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva; MINISTÉRIO DA SAÚDE; COORDENAÇÃO DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA. Narguilé: o que sabemos? Rio de Janeiro;

9. Marilene Augusta Rocha Crispino Santos, Márcia Garcia Alves Galvão. a Elaboração Da Pergunta Adequada De Pesquisa. *Residência Pediátrica*. 2014;4(2):62–7.
10. Strulovici-Barel Y, Shaykhiev R, Salit J, Deeb RS, Krause A, Kaner RJ, et al. Pulmonary abnormalities in young, light-use waterpipe (Hookah) smokers. *Am J Respir Crit Care Med*. 2016 Sep 1;194(5):587–95.
11. Ben Saad H, Khemiss M, Nhari S, Ben Essghaier M, Rouatbi S. Pulmonary functions of narghile smokers compared to cigarette smokers: A case-control study. *Libyan J Med*. 2013 Dec 30;8(1).
12. Luzia M, Andrea M, Der Hayde V, Roberta Faria F, Jacintha Bolfe V. Análise das condições pulmonares de discentes tabagistas de cigarro e tabagistas de narguilé do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Regional de Blumenau Analysis of pulmonary conditions of cigarette and hookah smokers students from the Center of Health Science of the Universidade Regional de Blumenau. Vol. 7, ASSOBRAFIR Ciência. 2016.
13. Martinasek MP, Calvanese A V., Lipski BK. A naturalistic study of carbon monoxide, heart rate, oxygen saturation, and perfusion index in hookah lounge patrons. *Respir Care*. 2021 Feb 1;66(2):269–74.
14. Alomari MA, Khabour OF, Alzoubi KH, Eissenberg T. Puffing topography and physiological responses in men and women with low versus high waterpipe dependence during smoking: The WiHi Irbid project. *Drug Alcohol Depend*. 2020 Jul 1;212.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022